

Levantamento e avaliação dos impactos ambientais em áreas de uso recreacional das águas na bacia do Alto Rio das Velhas

Survey and evaluation of environmental impacts in recreational water use areas of Rio das Velhas upper valley basin

Identificación y evaluación de impactos ambientales en zonas de uso recreativo del agua en la cuenca superior del Rio das Velhas

Frederico Wagner de Azevedo Lopes <fwalopes@gmail.com >

Geógrafo pela UFMG, Mestre em Engenharia Florestal pela UFLA. Atualmente cursa doutorado em Geografia - Análise Ambiental na UFMG, e atua como pesquisador do grupo de pesquisa Geomorfologia e Recursos Hídricos de Minas Gerais-IGC/UFMG, e da Fundação João Pinheiro - Governo de Minas Gerais.

Alex de Carvalho <alex.carvalho1@hotmail.com >

Graduando em Geografia pela UFMG; Pesquisador do Grupo de Pesquisa Geomorfologia e Recursos Hídricos de Minas Gerais-IGC/UFMG

Antônio Pereira Magalhães Jr <magalhaesufmg@yahoo.com.br >

Geógrafo e mestre pela UFMG; Doutor em Desenvolvimento Sustentável pela UNB. Atualmente é professor do Departamento de Geografia da UFMG, e coordenador do grupo de pesquisa Geomorfologia e Recursos Hídricos de Minas Gerais-IGC/UFMG.

CRONOLOGIA DO PROCESSO EDITORIAL

Recebimento do artigo: 06-abr-2010

Aceite: 22-fev-2011

FORMATO PARA CITAÇÃO DESTE ARTIGO

LOPES, F. W. A.; CARVALHO, A.; MAGALHÃES Jr, A.P. Levantamento e avaliação dos impactos ambientais em áreas de uso recreacional das águas na bacia do Alto Rio das Velhas. **Caderno Virtual de Turismo**. Rio de Janeiro, v. 11, n. 2, p.177-190 ago. 2011.

REALIZAÇÃO

APOIO INSTITUCIONAL

PATROCÍNIO

Resumo: A bacia do alto Rio das Velhas tem apresentado crescimento da atividade turística nos últimos anos, especialmente, aquela relacionada ao uso recreacional das águas. Entretanto, nota-se que, em meio a esse crescimento, ainda há carência de estudos sobre os impactos ambientais do turismo nos balneários desta bacia. Neste contexto, este trabalho tem como objetivos a identificação das principais áreas de uso recreacional das águas na bacia do alto Rio das Velhas; e a investigação dos impactos da atividade turística nos balneários, através de um protocolo de avaliação rápida de habitats e do método checklist. Os resultados revelam que os balneários mais impactados pelos turistas se encontram em áreas com acesso irrestrito. Por outro lado, balneários controlados por proprietários ou de acesso mais difícil, encontram-se mais preservados.

Palavras-chave: Impactos ambientais; atividade turística; bacia do Rio das Velhas.

Abstract: The development of tourism activity has growing up in the Rio das Velhas Upper Valley basin in the last years, especially when it's associated to the recreational water use. However, there are a shortage studies to assess the environmental quality of these areas. Then, this work aims to indentify the main recreational areas of the basin, and evaluate the environmental impacts of the tourism activities in these areas by a rapid habitat diversity protocol and a checklist. The results showed that the recreational water use areas most affected by the tourism are located in free access fluvial sections. By the other way, areas that are controlled by the owners, or that have a harder access, are more preserved.

Keywords: Participatory planning; Public politic; Tourism; Valença-Bahia.

Resumen: La cuenca superior del Rio das Velhas ha mostrado un significativo crecimiento de la actividad turística en los últimos años, especialmente la relacionada con el uso recreativo del agua. Sin embargo, hay que tener en cuenta que, en el medio de este crecimiento, hay falta de estudios sobre los impactos ambientales de las estaciones de turismo en la cuenca. En este contexto, este trabajo presenta como objetivos la identificación de las áreas clave para el uso recreativo del agua en la cuenca superior del Río das Velhas, y la investigación de los impactos del turismo en los balnearios, por medio de un protocolo para la evaluación rápida de los hábitats y del método Checklist. Los resultados muestran que los centros turísticos más afectados se encuentran en áreas con acceso restringido. Por otra parte, los balnearios controlados por sus propietarios o aquellos de más difícil acceso, presentan mejor estado de conservación..

Palabras clave: Impactos ambientales; turismo; Río das Velhas.

Introdução

A utilização dos recursos hídricos, para fins de recreação, tem crescido ao longo dos últimos anos, devido, especialmente, à busca pelo desenvolvimento de atividades em contato com o meio natural, em contraposição à vida nos grandes centros urbanos (SANTOS, 2004). Porém, independentemente dos impactos da urbanização nos seres humanos e de sua busca pelo espaço natural, as águas sempre foram elementos de atração para fins de lazer e pelo seu significado simbólico e cultural.

Na bacia do Rio das Velhas, o uso recreacional das águas, associado ao desenvolvimento da atividade turística, tem apresentado crescimento em diversos trechos fluviais, com destaque para as diversas cachoeiras em seu alto curso, as quais são bastante utilizadas para o lazer envolvendo o contato primário com as águas (CAMARGOS, 2005).

Em decorrência da urbanização intensa e do comprometimento dos mananciais hídricos, em quantidade e qualidade, a população da Região Metropolitana de Belo Horizonte é carente em relação a espaços de lazer e balneários, onde possa estar em contato direto com a água. Neste sentido, a bacia do alto Rio das Velhas, coincidente com o Quadrilátero Ferrífero, é uma das áreas mais privilegiadas da região em termos de corpos d'água. A referida bacia concentra uma quantidade considerável de nascentes e de canais fluviais de primeira ordem, que tendem a apresentar melhor qualidade da água do que outros cursos d'água de ordem maior. Por sua natureza privilegiada, a bacia também foi palco, desde os anos 1980, da proliferação de condomínios fechados, destinados à população de alta renda, e, comumente, marcados pela presença de rios e cachoeiras.

Acrescenta-se que a bacia do alto Rio das Velhas foi uma das primeiras áreas do estado de Minas Gerais a ser ocupada, tendo sido território do Ciclo do Ouro e sofrido os impactos ambientais associados à mineração. O garimpo gerou focos de erosão acelerada, o que forneceu grandes quantidades de carga sedimentar aos cursos d'água. Os impactos ambientais regionais foram intensificados pelos processos de urbanização e pela mineração de ferro, já que o Quadrilátero Ferrífero concentra uma das maiores jazidas de minério de ferro do mundo. Cidades como Ouro Preto, Itabirito, Rio Acima e Sabará lançam seus efluentes em cursos d'água da bacia.

Apesar de todos os processos de degradação, a bacia do Alto Rio das Velhas ainda apresenta diversos trechos fluviais freqüentados por turistas. No entanto, a crescente utilização das águas para fins recreacionais não vem sendo acompanhada por estudos que avaliem os impactos da atividade turística em balneários, especialmente, aqueles relacionados aos recursos hídricos.

Conforme Ruschmann (1997), os impactos do turismo referem-se a um conjunto de modificações ou sequência de eventos, provocados pelo desenvolvimento da atividade nas localidades. Quanto ao impacto ambiental, adotou-se a definição da resolução do CONAMA 001/86, considerada como:

“Qualquer alteração das propriedades físicas, químicas e biológicas do meio ambiente, causada por qualquer forma de matéria ou energia resultante das atividades humanas que, direta ou indiretamente afetam: (1) a saúde, a segurança e o bem-estar da população; (2) as atividades sociais e econômicas; (3) a biota; (4) as condições estéticas e sanitárias do meio ambiente; (5) a qualidade dos recursos ambientais”.

A partir dessa definição, pode-se dizer que ocorre impacto ambiental quando uma ação ou atividade produz alguma alteração com consequência favorável ou desfavorável no meio ou em alguns componentes do meio ambiente. Essas alterações implicam em mudanças nas características am-

bientais originais, em que as causas podem estar relacionadas aos efeitos, podendo incluir as respostas ambientais advindas da interferência humana (GENRICH, 2002).

Neste contexto, este artigo tem como objetivo identificar as principais áreas de uso recreacional das águas na bacia do Alto Rio das Velhas, visando avaliar o processo de degradação ambiental dos balneários, através da utilização de um protocolo de avaliação de ambientes aquáticos, bem como avaliar os impactos da atividade turística nestes ambientes, por meio do método checklist de levantamento de impactos ambientais.

Caracterização da área de estudo

A bacia do Rio das Velhas localiza-se na porção central do estado de Minas Gerais, apresentando uma área de 27.867,2 km². O Rio das Velhas possui extensão de 761 km e direção aproximada SE-NW. Fazem parte dessa bacia 51 municípios que compreendem cerca de 4,3 milhões de habitantes. O Rio das Velhas nasce no município de Ouro Preto e percorre o trecho central do estado de Minas Gerais até desaguar no rio São Francisco, em Barra do Guaicuí, distrito de Várzea da Palma (COBRAPE, 2001).

Para a delimitação da bacia do Alto Rio das Velhas considerou a classificação adotada pelo Instituto Mineiro de Gestão das Águas - IGAM. Em seu alto curso, o Rio das Velhas atravessa os municípios de Ouro Preto, Itabirito, Rio Acima, Nova Lima, Raposos e Sabará. O curso fluvial situa-se a montante de Belo Horizonte, uma das maiores capitais do país e com uma forte concentração de pressões antrópicas (Figura 1).

Figura 1. Localização da bacia do alto Rio das Velhas em relação ao estado de Minas Gerais. Fonte: Adaptado (IGAM, 2004).

O Alto Vale do Rio das Velhas situa-se no Domínio do Quadrilátero Ferrífero, trecho ao norte de Belo Horizonte. Este domínio é limitado por serras sustentadas por rochas resistentes do Supergrupo Minas (quartzitos e itabiritos) que concentram uma quantidade significativa de nascentes de cursos d'água. Por outro lado, o Quadrilátero é marcado pela ocorrência de jazidas minerais (principalmente minério de ferro), cuja intensa extração, há décadas, vem impactando e pressionando a qualidade ambiental da bacia do Rio das Velhas.

Em linhas gerais, a geologia do Quadrilátero Ferrífero apresenta o embasamento cristalino (rochas graníticas, gnáissicas e migmatíticas), sobre o qual se assenta uma seqüência arqueana tipo “greenstone belt” (Supergrupo Rio das Velhas), bem como duas seqüências proterozóicas metassedimentares: Supergrupo Minas e Grupo Itacolomi (ALKMIM e MARSHAK, 1998).

A bacia do alto Rio das Velhas apresenta período seco de quatro a cinco meses, que se estende de maio a setembro. Ocorrem precipitações máximas totais mensais acima de 900 mm, o que representa três vezes mais do que a média do mês mais chuvoso de toda a bacia. A temperatura média anual é de 18° C e a umidade relativa do ar apresenta valores médios da ordem de 75%, ocorrendo as maiores médias entre os meses de novembro a abril, enquanto as menores ocorrem entre os meses de julho a setembro (CAMARGOS, 2005).

A área estudada está inserida em uma região de transição entre dois grandes domínios morfoclimáticos neotropicais: o Cerrado e a Mata Atlântica, apresentando grande diversidade e complexidade estrutural de ambientes e tipos fitofisionômicos, com destaque para as matas de galeria, as florestas semidecíduais, as candeiais, o cerrado, os campos de altitude (IEF, 2005). De acordo com Camargos (2005), as classes de solo predominantes na bacia são: Cambissolos, Neossolos litólicos, e Latossolos.

Procedimentos metodológicos

Para a identificação das áreas de uso recreacional das águas na bacia do Alto Rio das Velhas, foram realizadas consultas a centros de informações turísticas, agências de turismo, prefeituras, e diversas fontes de divulgação de roteiros turísticos, o que possibilitou levantar, de forma generalizada, os principais balneários por município.

A partir do levantamento preliminar dos atrativos naturais com utilização recreacional, iniciou-se a realização de trabalhos de campo, buscando averiguar a real utilização do balneário, por meio de consultas à comunidade local, além de se verificar as condições de acesso de banhistas e da equipe de pesquisa ao local. Os locais selecionados foram identificados com GPS e registros fotográficos.

Nestes trechos fluviais selecionados, a avaliação da qualidade ambiental dos balneários investigados foi realizada com a aplicação do Protocolo de avaliação rápida da diversidade de habitats em trechos de bacias hidrográficas, proposto por Callisto et al., (2002).

Essa técnica oferece condições de se levantar os impactos ambientais das atividades antrópicas sobre trechos de bacias hidrográficas, através da avaliação das características da água e sedimentos, ocupação das margens, erosão e assoreamento, extensão de mata ciliar, cobertura vegetal, largura de rápidos e remansos e seu estado de conservação. Este protocolo constitui-se em importante ferramenta em programas de monitoramento de qualidade ambiental em ambientes aquáticos (CALLISTO et al., 2002).

De acordo com o referido protocolo, o resultado final da somatória das notas atribuídas individualmente aos parâmetros listados, reflete o nível de preservação das condições ecológicas dos trechos das bacias hidrográficas estudados. A faixa de 0 a 40 pontos representa trechos impactados; de 41 a 60 pontos representa trechos alterados e acima de 61 os trechos são considerados naturais.

A identificação e a caracterização qualitativa dos impactos ambientais específicos do desenvolvimento da atividade turística nos balneários estudados foram realizadas a partir da utilização da

técnica checklist, que, de acordo com Silva (1999), refere-se a uma listagem de impactos ambientais que contemplam o potencial transformador do ambiente físico, biótico e antrópico, de causas impactantes conhecidas.

A lista de controle é uma simples listagem padronizada dos indicadores do meio natural e do meio antrópico. Ela serve como guia para o levantamento dos dados e informações necessárias ao estudo, podendo ou não ser acompanhadas de uma caracterização de cada indicador listado. A lista de checagem ajuda a identificar os impactos provocados por uma atividade ou projeto específico. Checklist é uma técnica de identificação de impactos simples e fácil de ser aplicada, constituindo-se em uma forma concisa e organizada de relacionar os impactos. Porém, elas não evidenciam as inter-relações entre os fatores ambientais (IBAMA, 1995, 2001).

Segundo Christofolletti (1999), as checklists são listagens padronizadas que expõem um quadro da gama dos impactos associados com determinada categoria de projeto ou atividade. Essas listas conseguem até oferecer um panorama sobre o espectro dos impactos, sendo mais gerais e unidimensionais.

A listagem representa uma das técnicas mais utilizadas em Avaliações de Impactos Ambientais (AIA), consistindo na identificação e enumeração dos impactos, a partir de um diagnóstico ambiental, feito por especialistas do meio físico, biótico e sócio-econômico. As listagens são relações padronizadas de fatores ambientais, que permitem detectar os impactos provocados por projetos ou atividades específicas. Desse modo, hoje existem diversas listas padronizadas por tipo de projetos ou atividades específicas. Algumas vezes, as checklists podem ser apresentadas sob forma de questionário a ser preenchido, visando uma avaliação qualitativa dos impactos mais relevantes (COSTA et al., 2005).

Esta técnica consiste em uma relação de fatores e parâmetros ambientais destinada a servir de lembrete aos que elaboram o estudo para que não se esqueçam dos aspectos importantes na avaliação dos impactos ambientais. As listagens podem ser divididas em: simples; descritivas; escalares; e escalares ponderadas.

As listagens simples enumeram fatores ambientais e, algumas vezes, seus indicadores, ou seja, os parâmetros que fornecem as medidas para o cálculo da magnitude dos impactos, podendo também incluir as listas de ações de desenvolvimento do projeto. As listagens descritivas, além da lista de parâmetros, fornecem orientação para a análise de impactos, e podem tomar a forma de questionários. As listagens escalares apresentam meios de atribuir valores numéricos ou em forma de símbolos para cada fator ambiental, permitindo a classificação e a comparação das alternativas de projeto e a escolha daquela mais favorável. As listagens escalares ponderadas incorporam às listagens escalares o grau de importância de cada impacto, para a ponderação do valor da magnitude.

Resultados e discussões

Levantamento das principais áreas de uso recreacional

A partir de informações obtidas das diversas fontes de divulgação de atrativos turísticos localizados nos municípios integrantes da bacia do Alto Rio das Velhas (Secretarias de Meio Ambiente e

Turismo, Centros de Referência Turística, Roteiros Turísticos, etc.), foram listados os mais recorrentes, conforme pode ser observado na tabela 1.

Tabela 1. Localização dos principais balneários por município, identificados no Alto Rio das Velhas.

Localização	Balneário
Ouro Preto	Cachoeira das Andorinhas
Ouro Preto - distrito de São Bartolomeu	Cachoeira do Macaco Doido
Ouro Preto - distrito de Cachoeira do Campo	Cachoeira do Campo
Itabirito - distrito de Acuruí	Represa Rio de Pedras
Itabirito - distrito de Acuruí	Cachoeira das Carrancas
Itabirito - distrito de Acuruí	Cachoeira dos Cascalhos
Itabirito - distrito São Gonçalo do Baçõ	Cachoeira da Bem Vinda
Itabirito/Rio Acima	Cachoeira Chica Dona
Rio Acima	Cachoeira Tinta Roxa
Rio Acima	Cachoeira do Índio
Rio Acima	Cachoeira do SAMSA
Rio Acima	Cond. Recanto das Águas (4 cachoeiras e 1 represa)
Raposos	Lagoa azul/ Poço azul
Raposos	Represa Ribeirão da Prata
Nova Lima - distrito de Honório Bicalho	Cascata do Zumbi - Poção Azul
Nova Lima - distrito de São Sebastião das Águas Claras	Cachoeira de Macacos
Caeté – distrito de Morro Vermelho	Cachoeira Santo Antônio

Apesar do grande número de balneários identificados, existem outros pontos da rede fluvial da área que são utilizados para a recreação de contato primário, especialmente, por moradores locais. No entanto, os mesmos não são citados em roteiros turísticos, e suas localizações são desconhecidas até mesmo por alguns moradores da região.

A partir da identificação dos principais balneários integrantes da bacia do Alto Rio das Velhas, os mesmos foram avaliados em campo, para verificar a possibilidade de inclusão nos estudos deste projeto. Cabe ressaltar que a metodologia adotada neste trabalho buscou identificar os balneários, cujo acesso é permitido ao público em geral, tendo em vista as áreas de interesse coletivo, não se justificando monitorar e avaliar um balneário de acesso restrito, como os localizados em propriedades particulares.

Em Ouro Preto, a maior parte dos balneários encontra-se localizada em distritos que estão fora da bacia do Alto Rio das Velhas, como os de Lavras Novas e os da Chapada. Já em outros distritos como São Bartolomeu e Cachoeira do Campo, foi citada a presença de cachoeiras em propriedades particulares. Após a realização de visita de campo no distrito, ficou constatada a limitação de acesso do visitante às propriedades. A dificuldade de acesso às cachoeiras, em função da distância e das condições das vias, é outro fator que contribuiu para a exclusão destas no monitoramento.

No entanto, no município de Ouro Preto localiza-se a Cachoeira das Andorinhas, área bastante visitada, por tratar-se de uma das nascentes do Rio das Velhas. Esta se insere na Área de Proteção Ambiental (APA) Cachoeira das Andorinhas. No local foram encontrados vestígios de acampa-

mentos, restos de lixo e fogueiras, tendo em vista que o acesso ao parque ainda estava liberado, encontrando-se em andamento a construção das portarias do Parque da Cachoeira das Andorinhas. Por estas razões, o local foi selecionado como uma das áreas de interesse da pesquisa.

Dentre os municípios avaliados, Itabirito conta com a maior disponibilidade de informações referentes aos seus atrativos naturais. O município conta com um bem estruturado Centro de Referência e Informações Turísticas, principal fonte de pesquisa para os atrativos do município. Os acessos aos balneários, geralmente, são bem sinalizados e as estradas bem conservadas. Segundo informações obtidas no local, o balneário Rio de Pedras e a Cachoeira do Cruzado estão em propriedades particulares de acesso restrito. Portanto, em Itabirito, foram selecionados os balneários: Cachoeira das Carrancas e a Cachoeira Chica Dona, sendo esta, localizada próxima à divisa com o município de Rio Acima.

No centro de Rio Acima, existe a Cachoeira SAMSA, incluída no estudo em função do fácil acesso e pela presença significativa de visitantes que podem, de alguma forma, entrar em contato com as águas contaminadas, de acordo com informações de frequentadores. O município conta com uma série de atrativos naturais propícios para a recreação de contato primário com as águas. No entanto, a maior parte deles está localizada em áreas particulares. Como exemplo, pode-se citar o Condomínio Recanto das Águas, que conta com quatro cachoeiras e uma represa.

De acordo com informações obtidas junto às Secretarias Municipais de Meio Ambiente e de Cultura e Turismo, as principais áreas procuradas pelos visitantes são: as Cachoeiras da Tinta Roxa, do Índio, Véu de Noiva e Chica Dona, esta última localizada próxima à sede do município.

A Cachoeira do Índio não apresenta tipo de restrição de acesso, sendo bastante procurada por turistas, especialmente advindos de outras localidades, que buscam o local para acampamentos. Tendo em vista essa grande procura, o referido balneário foi incluído no programa de amostragem.

Dentre os atrativos existentes em Nova Lima, a Cachoeira de Macacos e a Cascata Zumbi/Poço Azul apresentaram-se como os mais conhecidos e divulgados, segundo informações de frequentadores e materiais de divulgação disponibilizados pela Prefeitura Municipal.

Situada no distrito de Morro Vermelho, Caeté, a Cachoeira de Santo Antônio, no Ribeirão da Prata, a montante da Barragem de Raposos, apesar de ter um acesso viário difícil, é um balneário muito visitado por moradores do município, de Raposos e de Belo Horizonte.

Em Raposos, a divulgação de seus atrativos naturais é bem precária, sendo que durante as visitas de campo, os próprios moradores não souberam informar sobre a existência dos mesmos. Assim, o único local identificado foi o Poço Azul ou Lagoa Azul. No entanto, a jusante do Poço Azul, está localizada uma pequena barragem, com a presença de grande quantidade de banhistas que informaram ser constante o movimento no local em finais de semana e feriados. Portanto, este ponto foi definido em função da maior visitação.

A distribuição espacial dos balneários avaliados na bacia do Alto Rio das Velhas pode ser observada na figura 2.

Figura 2. Localização dos balneários amostrados na bacia do alto Rio das Velhas

Avaliação do nível de proteção ambiental dos balneários

A avaliação da proteção ambiental nos trechos fluviais referentes aos principais balneários, identificados na bacia do alto curso do Rio das Velhas, pode ser observada na tabela 2. A localização das cachoeiras já está apresentada na figura 2.

Tabela 2. Classificação dos balneários quanto à sua proteção ambiental nos trechos fluviais.

Balneário	Pontuação	Classificação
Barragem Raposos	35	Impactado
Cachoeira Santo Antônio	60	Alterado
Poço Azulão	67	Natural
Cachoeira SAMSA	24	Impactado
Cachoeira do Índio	89	Natural
Cachoeira Chica Dona	56	Alterado
Cachoeira Carrancas	65	Natural
Cachoeira das Andorinhas	56	Alterado
Cachoeira de Macacos	28	Impactado

Conforme a avaliação in loco realizada com a utilização do protocolo de avaliação rápida de ambientes aquáticos, proposto por Callisto et al., (2002), os balneários investigados apresentaram uma variação significativa na sua classificação, mesmo quando inseridos na mesma bacia hidrográfica.

No entanto, cabe ressaltar que essa metodologia permite avaliar o nível de alteração de trechos fluviais, e não reflete totalmente as condições ambientais da bacia hidrográfica, sendo, neste caso, uma ferramenta importante para avaliar os cursos d'água, nos quais estão inseridos os balneários. Desta forma, balneários como a Cachoeira SAMSA e a Cachoeira do Índio, pertencentes à mesma bacia do Córrego Viana, tiveram seus ambientes classificados como impactado e natural, respectivamente.

Através da metodologia adotada, os balneários que apresentaram maior grau de alteração antrópica foram a Cachoeira SAMSA, a Cachoeira de Macacos e a Barragem de Raposos. Nestes ambientes, o fácil e irrestrito acesso do público em geral, contribui para a presença de fontes significativas de pressão ambiental.

A Cachoeira SAMSA apresentou o pior resultado dentre todos os balneários avaliados, com um quadro de degradação gerado pelo lançamento de esgotos domésticos a montante, e pela presença de disposição de resíduos sólidos, diretamente, sobre o canal fluvial. Além disto, ocorreu a remoção da vegetação do seu entorno para ser utilizado como estacionamento e abrigo de eventos como parques e shows.

A Cachoeira de Macacos, por sua vez, é afetada pela grande afluência do público, responsável pelo lançamento de dejetos e resíduos sólidos, pela deterioração do leito natural, além do desenvolvimento de erosão acelerada, sob a forma de sulcos em diversos pontos nas trilhas de acesso, decorrentes do intenso fluxo de motocicletas.

A Barragem de Raposos insere-se em local degradado, principalmente, pela ocupação das margens fluviais por construções (bares), lançamento de resíduos sólidos, além da presença da própria barragem, que altera a dinâmica do curso fluvial ao criar um ambiente lêntico.

Balneários como o Poço Azulão, Cachoeira do Índio e Cachoeira Carrancas tiveram seus trechos fluviais caracterizados como naturais. Os dois primeiros citados estão em boa situação de conservação, possivelmente em função da dificuldade de acesso e a pouca divulgação. Já no caso da Cachoeira Carrancas, sua conservação se deve a sua localização em propriedade particular, cujo acesso dos banhistas é controlado.

As Cachoeiras Santo Antônio, Chica Dona e das Andorinhas apresentaram-se como ambientes alterados, pois são balneários que recebem grande fluxo de banhistas, sofrem com a degradação parcial de sua vegetação ciliar e com o lançamento de resíduos sólidos. Entretanto, o quadro de degradação não está em um nível tão elevado quanto ao observado nos balneários classificados como impactados.

No entanto, a metodologia adotada não se restringe apenas aos impactos decorrentes da exploração turística dos ambientes. Os impactos diretamente relacionados à atividade turística são levantados a seguir, por meio da utilização da técnica checklist.

Levantamento de impactos ambientais da atividade turística

Para o levantamento dos impactos ambientais associados ao desenvolvimento da atividade turística, nos nove balneários investigados, foi utilizada a técnica checklist de avaliação de impactos ambientais, aplicada em visitas de campo realizadas nos dias de maior afluência de público aos referidos locais.

Os itens listados no checklist adotado foram elaborados, a partir das observações realizadas durante as visitas técnicas de reconhecimento das áreas, após serem discutidos entre a equipe de pes-

quisa. Os impactos ambientais, presentes nos balneários e relacionados na lista de checagem, foram classificados conforme a sua natureza, podendo ser positivos ou negativos. Tal classificação foi adotada, tendo em vista os bons resultados apresentados nos trabalhos de Lelles et al., (2005) e Soares et al., (2006).

Para fins de melhor visualização, os balneários foram identificados pelo número referente à ordem das coletas de água, assim classificadas: 1-Barragem Raposos; 2 -Cachoeira Santo Antônio; 3-Poço Azulão; 4- Cachoeira SAMSA; 5- Cachoeira do Índio; 6 -Cachoeira Chica Dona; 7 - Cachoeira Carrancas; 8 - Cachoeira das Andorinhas; 9 - Cachoeira de Macacos. Os resultados do levantamento de impactos para os balneários estão apresentados na tabela 3.

Em relação aos impactos ambientais gerados pelo desenvolvimento da atividade turística nos balneários avaliados na bacia do alto Rio das Velhas, foi possível observar uma variação da tipologia e magnitude dos impactos, em função da acessibilidade aos balneários, e principalmente, do perfil do público frequentador.

A partir da análise dos resultados obtidos pelo método adotado, pode-se verificar que os impactos negativos do turismo sobre o ambiente natural são mais recorrentes que os impactos positivos causados pelo mesmo, tais como a poluição visual e sonora, resíduos sólidos, remoção da cobertura vegetal e exposição do solo, processos erosivos acelerados, afugentamento da fauna nativa, poluição sonora e visual (Tabela 3).

Tabela 3. Checklist dos impactos ambientais decorrentes da atividade turística nos principais balneários do alto Rio das Velhas

Impactos ambientais da atividade turística nos balneários	Classificação do Impacto								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Focos de erosão acelerada sob forma de sulcos nas trilhas de acesso		■						■	■
Focos de erosão acelerada laminar nas trilhas de acesso		■		■			■	■	■
Remoção da vegetação ciliar, com exposição do solo para área de camping	■			■		■			
Risco de incêndio (presença de fogueiras)	■	■			■			■	■
Acúmulo de lixo no entorno	■	■		■	■			■	■
Degradação da qualidade das águas pelos frequentadores (excrementos, lixo)	■							■	■
Afugentamento da fauna	■	■	■		■				■
Estrutura construída às margens (bares, abrigos, etc)	■					■		■	
Vandalismo (pichação, depredação, uso de drogas ilícitas, roubo, brigas)	■			■	■			■	■
Alteração do leito natural do curso d' água (barramentos, praias artificiais)	■			■					
Incremento da atividade econômica local						■	■	■	■
Preservação ambiental do balneário (a exploração turística demanda uma boa qualidade do ambiente)			■			■	■		
Perturbação do cotidiano das comunidades locais (trânsito, barulho, depredação)	■								■
Aumento do material em suspensão das águas (turbidez), pelas atividades dos banhistas na água.	■							■	■
Impacto visual (descaracterização as paisagem)	■			■		■		■	
Possibilidade de ocorrência de acidentes com animais peçonhentos (devido ao acúmulo de lixo, que pode atraí-los)	■			■					

Legenda: ■ Positivo ■ Negativo □ Ausente

Nos locais públicos, de fácil acesso veicular e entrada liberada, como o observado para os balneários Barragem Raposos (Ponto 1), Cachoeira SAMSA (Ponto 4), Cachoeira das Andorinhas (Ponto 8) e Cachoeira de Macacos (Ponto 9), os principais impactos se referem à geração e lançamento de resíduos sólidos, além de atos de vandalismo. Tais situações acabam inibindo a permanência de famílias, pois além de não gerarem benefícios à comunidade local, causam transtorno no cotidiano dos moradores locais, com baixo incremento da atividade econômica, em virtude desse público, em geral, consumir, principalmente, os produtos trazidos de sua própria residência.

Outro tipo de impacto observado foi o desenvolvimento de focos de erosão acelerada nas trilhas de acesso, devido ao intenso fluxo de motocicletas, conforme verificado na Cachoeira de Macacos e Cachoeira de Santo Antônio (Ponto 2).

A incidência de diversos processos erosivos, tais como sulcos e erosão laminar acelerada em trilhas de acesso apresenta-se como um dos impactos mais recorrentes nos balneários avaliados na bacia do alto Rio das Velhas. Tal situação também foi verificada por Andretta et al. (2008) que, ao avaliar as trilhas de acesso em balneário localizado na cidade de Carrancas/MG, identificou sulcos erosivos nas trilhas, especialmente, em áreas de solos mais susceptíveis.

Focos erosivos acelerados tais como sulcos e voçorocamentos, no leito da trilha, podem acarretar desvio por parte dos visitantes para outras vias adjacentes, provocando a abertura de novo trecho de trilhas, o que pode contribuir para ampliar as áreas de solo exposto e a compactação do solo relacionado ao trânsito de pessoas, animais e veículos.

A compactação do solo é um dos principais impactos da abertura e da utilização de trilhas, o que pode favorecer a incidência de processos erosivos em tais vias de acesso (FIGUEIREDO, 2010). Segundo Andrade (2003), as trilhas de acesso, em muitos casos, estão situadas em ambientes naturais, muitas vezes, frágeis. Desta forma, a exposição e compactação do solo decorrente da utilização intensa das trilhas podem contribuir, significativamente, para o desenvolvimento de processos erosivos acelerados, por favorecer o escoamento superficial das águas nestas áreas.

Balneários em locais caracterizados por acesso mais difícil e inexistência de sinalização, possuem melhor estado de conservação, como pode ser observado no Poço Azulão (Ponto 3), e Cachoeira do Índio (Ponto 5). Este último, apesar do difícil acesso, foi indicado, segundo informações locais, como um local de consumo de drogas por turistas e moradores da cidade de Rio Acima.

Nos balneários Cachoeira Chica Dona (Ponto 6) e Cachoeira Carrancas (Ponto 7), apesar de ter fácil acesso, boa sinalização e divulgação, o elevado número de visitantes não gera impactos tais como os observados nos demais pontos de fácil acesso. Isto se deve ao controle do acesso por meio de cobrança de uma taxa de manutenção e da presença de vigias nos locais, responsáveis pela inibição de atos de vandalismo e depredação, além de estimularem a coleta de lixo pelos usuários. Tais medidas colaboram para estes balneários serem menos impactados pela visitação.

Considerações Finais

Os balneários classificados como impactados e alterados são influenciados, principalmente, pelo grande fluxo de usuários, os quais causam deterioração da vegetação ciliar e lançamento de despejos e resíduos sólidos. De modo geral, os balneários impactados são caracterizados pelo grande fluxo de banhistas e acesso fácil e irrestrito.

O protocolo de avaliação rápida e o checklist contribuíram para a compreensão do quadro geral da degradação/conservação dos ambientes onde estão localizados os balneários. O uso destes instrumentos permitiu constatar que aqueles balneários situados em locais de difícil acesso ou em propriedades particulares tendem a ser mais bem conservados. Enquanto os primeiros são, relativamente, protegidos pelas vias de acesso precárias, os últimos são mais bem conservados pelas ações dos proprietários que inibem atos de vandalismo e de depredação que inviabilizariam o uso dos balneários como fonte de renda particular.

A ocorrência de impactos ambientais nas áreas naturais é uma consequência inevitável de seu uso, considerando-se que mesmo os frequentadores mais conscientes geram algum tipo de perturbação no ambiente (BARROS, 2000; VASHCHENKO, 2006). A necessidade de atendimento à crescente demanda de visitação nessas áreas, aliada ao compromisso de assegurar a preservação das mesmas tem se configurado como um desafio para gestores municipais.

Neste contexto, ressalta-se a necessidade de se implementar processos de gestão dos balneários, tanto pela iniciativa privada quanto pelo poder público municipal, sendo estes nos casos das áreas públicas. Assim, estudos referentes à capacidade de carga, levando-se em consideração as especificidades de cada ambiente, e o monitoramento contínuo dos efeitos do uso do local para turismo e lazer, constituem importantes mecanismos para aumentar as chances de assegurar a qualidade ambiental dos balneários. Verifica-se que esta modalidade de lazer demanda ambientes naturais em estado de conservação o mais próximo ao original, para maior desenvolvimento turístico do local.

Agradecimentos

Os autores agradecem à Fundação de Amparo a Pesquisa de Minas Gerais – FAPEMIG - pelo financiamento do projeto e concessão de bolsas de pesquisa.

Referências bibliográficas

ANDRADE, W.J. **Implantação e manejo de trilhas** In: MITRAUD, S. (Org.). Manual de Ecoturismo de Base Comunitária: ferramentas para um planejamento responsável. Brasília: WWF Brasil, 2003.

ANDRETTA, V.; PEREIRA, J.A.A.; MACEDO, R.L.G.; LOPES, F.W.A.; VITORINO, M.R. **Impactos ambientais e perfil dos visitantes dos visitantes no Complexo da Cachoeira da Fumaça em Carrancas-MG**. Caderno Virtual de Turismo. v.8, n.1 p.57-68, 2008.

ALKMIM, F. F.; MARSHAK, S. **Transamazonian Orogeny in the Southern São Francisco Craton Region, Minas Gerais, Brazil: evidence for Paleoproterozoic collision and collapse in the Quadrilátero Ferrífero**. Precambrian Research, 90: p.29–58, 1991.

BARROS, M.I.A. **Outdoor Education: uma alternativa para a educação ambiental através do turismo de aventura**, In: SERRANO, C. (Org.). A educação pelas pedras: ecoturismo e educação ambiental. São Paulo: Chronos, p.85-110, 2000.

CALLISTO, M.; FERREIRA, W. F.; MORENO, P.; GOULART, P.; PETRUCCIO, M. **Aplicação de um protocolo de avaliação rápida da diversidade de habitats em atividades de ensino em pesquisa (MG-RJ)**. Acta Limnol. Bras., 14(1) p. 91-98, 2002.

CAMARGOS, L. M. M. **Plano diretor de recursos hídricos da bacia hidrográfica do Rio das Velhas**: resumo executivo dezembro 2004. Belo Horizonte. IGAM-CBH Velhas- 2005.

CHRISTOFOLETTI, A. **Modelagem de sistemas ambientais**. São Paulo: Edgard Blücher, 1999.

COBRAPE - COMPANHIA BRASILEIRA DE PROJETOS E EMPREENDIMENTOS. **Projeto marca d'água - Relatórios Preliminares- Bacia do Rio das Velhas – Brasília, 2001**. Disponível em: <http://www.marcadagua.org.br/velhas.pdf> . Acesso em 16 jan. 2008.

CONAMA – CONSELHO NACIONAL DO MEIO AMBIENTE. **Resolução nº 001/86**, que trata da implementação da Avaliação de Impacto Ambiental como um dos instrumentos da Política Nacional do Meio Ambiente. Disponível em: <http://www.mma.gov.br/>. Acesso em 20 jan. 2008.

COSTA, M. V.; CHAVES, P. S. V.; OLIVEIRA, F. C. **Uso das técnicas de avaliação de impacto ambiental em estudos realizados no Ceará**. In: Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação. 28. Rio de Janeiro. Anais... São Paulo: Intercom, 2005. Disponível em: <http://www.intercom.org.br/papers/nacionais/2005/resumos/R0005-1.pdf>. Acessado em: 10 jul. 2008.

FIGUEIREDO, M. A.; BRITO, I. A.; SANTANA, W.A.; ROCHA, C.T.V. **Compactação do solo em trilhas de unidades de conservação**. Mercator. V. 9, n. 19, p. 165 - 174, 2010

GENRICH, A. V. S. **Análise de impactos ambientais na cabeceira de drenagem da bacia do córrego Vilarinho, Regional Venda Nova, RMBH/MG**. Dissertação IGC/UFMG. Belo Horizonte, 2002.

INSTITUTO ESTADUAL DE FLORESTAS - IEF. **Relatório do Meio Biótico - Zoneamento Ecológico da Área de Proteção Ambiental Estadual Cachoeira das Andorinhas, Ouro Preto/Minas Gerais**. Universidade Federal de Viçosa - Departamento de Biologia Animal / Departamento de Biologia Vegetal/ Instituto Estadual de Florestas –MG, 2005.

INSTITUTO MINEIRO DE GESTÃO DAS ÁGUAS - IGAM. **Aperfeiçoamento do monitoramento da qualidade das águas da bacia do alto curso do rio das Velhas**. MMA/SEMAD-PNMAII, 2004.

LELLES, L. C.; SILVA, E.; GRIFFITH, J. J.; MARTINS, S. M. **Perfil ambiental qualitativo da extração de areia em cursos d' água**. *Revista Árvore*, Viçosa-MG, v.29, n.3, p.439-444, 2005.

RUSCHMANN, D. **Turismo e planejamento sustentável: a proteção do meio ambiente**. 4.ed., Campinas: Papirus, 1997. 199p.

SANTOS, A. A. **A importância do circuito turístico para o fomento da economia e da preservação ambiental - caso São Roque de Minas**. Dissertação DEA/UFLA, Lavras, MG, 2004.

SILVA, E. **Técnicas de avaliação de impacto ambiental**. Viçosa, CPT, 1999.

SOARES, T. S.; CARVALHO, R. M. M. A.; VIANA, E. C.; ANTUNES, F. C. B. **Impactos ambientais decorrentes da ocupação desordenada na área urbana do município de Viçosa, estado de Minas Gerais**. *Revista Científica Eletrônica de Engenharia Florestal*, v. 4, n. 8, ago. 2006.

VASHCHENKO, Y. **Caracterização da trilha e o impacto do montanhismo nos Picos Camapuã e Tucum – Campina Grande do Sul – PR**. 106p. Dissertação- Faculdade de Ciências Agrárias, UFPR. Curitiba, 2006.